

A obra do escritório de Jacques Pilon no centro de São Paulo

Tiago Seneme Franco

Arquiteto Urbanista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie

Mestrando da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Orientador Abílio Guerra

Endereço: Rua Carneiro Leão, 290 ap. 174, bloco 03, Brás – São Paulo, SP. 03040-000
Tel. 11 32728042/ Cel. 11 76909818/ tiagofranco82@gmail.com

A Obra do Escritório de Jacques Pilon no Centro de São Paulo

Resumo

Segundo um levantamento preliminar, entre os anos de 1935 e 1960, inserido no amplo processo de verticalização do centro da cidade de São Paulo, o escritório do arquiteto francês Jacques Pilon produziu na região central da cidade em torno de 60 edifícios. Inicialmente associados a um período de transição entre a arquitetura clássica e a moderna, os edifícios já introduziam conceitos como racionalização da estrutura, amplas aberturas para iluminação e ventilação e respeito às normativas norte-americanas de instalações prediais.

Considerando os cerca de vinte e cinco anos de produção de seu escritório, a produção pessoal mais representativa de Jacques Pilon como arquiteto se concentra na primeira década, entre 1934 e 1945. Após este período passou a contar com a colaboração de arquitetos experientes e qualificados, que modificaram a linguagem da arquitetura produzida em seu escritório. Assim, gradativamente, os projetos passaram a contar cada vez menos com sua participação efetiva como arquiteto, que passou a se dedicar às atividades gerenciais de seu escritório.

Através da leitura da expressiva produção do escritório de Jacques Pilon no centro de São Paulo, tem-se uma amostragem significativa do processo de verticalização da cidade, bem como da gradual inserção da arquitetura moderna e sua evolução na cidade, sobretudo nos edifícios comerciais e de apartamentos.

Palavras-chave

Jacques Pilon – Verticalização – Centro de São Paulo

Abstract

According to a preliminary view, the office of the French architect Jacques Pilon has projected around 60 buildings – through the large process of verticalization in the Sao Paulo downtown – between 1935 and 1945. Initially associated to a transition period between classic and modern architecture, the buildings has already introduced concepts as the racionalization of structures, large openings for light and ventilation; and, respect to the North-American rules of buildings installations.

During the 25 years of productions in his office, the most personal and representative works of Jacques Pilon as architect between 1934 and 1945. After this period there were the collaboration of qualified and experienced architects whom modified the architecture language of his office. Therefore, the projects gradually had a lack of the effective Pilon's participation as architect and he dedicated himself to activities of management in his office.

Through the reading of the expressive production of the Jacques Pilon's office in Sao Paulo downtown, it is possible to realize a massive sampling of the verticalization process of the city, as the gradual insertion of modern architecture and its evolution in the city, mainly in the commercials and apartment buildings.

Key-words

Jacques Pilon – Verticalization –São Paulo Downtown

A obra do escritório de Jacques Pilon no centro de São Paulo

Situado inicialmente no período de transição do Ecletismo para o Modernismo, a obra de Jacques Pilon, como a de diversos arquitetos deste período, permanece ainda hoje sem um levantamento mais sistemático da documentação e de estudos mais rigorosos da produção construída. Ela está quase sempre ausente nos livros, até mesmo nos principais manuais de arquitetura brasileira como, os fundamentais *Arquitetura Contemporânea no Brasil*, de Yves Bruand, e *Arquiteturas no Brasil. 1900-1990*, de Hugo Segawa. Pedro Moreira, em artigo de 2005, comenta esta situação de nossa historiografia:

*“Durante décadas, as investigações acadêmicas e a literatura disponível sobre o período formativo da Arquitetura Moderna no Brasil permaneceram esparsas, frequentemente limitando-se a explicações sucintas acerca de personalidades e eventos, à repetição de informações, e acompanhadas pela apresentação de material iconográfico fragmentário. Nos compêndios de Phillip Goodwin (1943) e Henrique Mindlin (1956), hoje tidos como ‘clássicos’ da historiografia do Modernismo Brasileiro, verifica-se, por um lado, um admirável esforço de catalogação, e por outro, um entendimento pragmatista e linear, claramente dominado pelo discurso dos protagonistas daquela que ficou conhecida como ‘Escola Carioca’. [...] somente a partir do início da década de 90 verificou-se um adensamento de estudos, que vêm possibilitando a necessária releitura da história do período inicial de nossa Modernidade Arquitetônica. A esta releitura pertencem não somente a revisão de certos conceitos e interpretações, mas também a avaliação de nomes e obras menos reconhecidas ou até esquecidas.”*¹

Tal omissão é, em grande parte, fruto de uma interdição ideológica, uma vez que a visão hegemônica de nossa história arquitetônica é amplamente baseada na visão de mundo do arquiteto Lucio Costa, que julga as manifestações de teor neoclássico como desvios artificiais da evolução da arquitetura brasileira. A partir desse ajuizamento, temos estabelecida uma relação direta entre as arquiteturas moderna e colonial, com a interdição de uma melhor compreensão de manifestações neoclássicas e ecléticas, que correspondem justamente aos primórdios da verticalização e da construção dos primeiros arranha-céus de São Paulo e Rio de Janeiro.

As primeiras manifestações de modernização na arquitetura deste período não são exatamente modernas. Entre os anos de 1930 e 1940 o *Art-Decó* – juntamente com edifícios com referências à Escola de Chicago – será predominante na arquitetura de edifícios altos no Brasil, em especial na verticalização paulistana. “O *Art-Decó* – afirma Hugo Segawa – foi o suporte formal para

¹ MOREIRA, Pedro. “Alexandre Altberg e a Arquitetura Nova no Rio de Janeiro”. *Arquitextos*, n. 058. São Paulo, Portal Vitruvius, mar. 2005. Disponível em <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq058/arq058_00.asp>. Acesso em 20 de março 2008.

inúmeras tipologias arquitetônicas que se afirmavam a partir dos anos de 1930”.² Dentre elas, além de teatros e cinemas, o edifício de escritórios são bastante significativos.

Contudo, tratando-se da presença do *Art-Decó* e Escola de Chicago, nota-se uma postura semelhante à adotada para com a arquitetura eclética e neoclássica pela historiografia. Estudos acerca do *art-decó* se detêm, de modo geral, a breves notas em trabalhos focados na arquitetura moderna corbusiana, dificilmente tendo estudos baseados especificamente neste período e seus protagonistas. Marcelo Puppi lança luz sobre esta questão, em seu livro *Por uma história não moderna da arquitetura brasileira*:

*“Concentrando-se nos momentos de exceção da arte do país, ela [a historiografia] dedicou-se na maior parte das vezes a construir uma interpretação nacionalista do conjunto da arquitetura brasileira, cujo objetivo quase exclusivo é a valorização histórica das criações modernas locais.”*³

O presente texto tem como objetivo apresentar brevemente a vasta obra do escritório de Jacques Pilon no centro de São Paulo e assim colaborar no preenchimento desta lacuna, buscando entender a obra do escritório como uma manifestação estilística específica, que tem como tela de fundo os processos de modernização sócio-econômica e verticalização da cidade de São Paulo, sobretudo da região central. Por outro lado, como se trata de um arquiteto estrangeiro, esta obra é também expressão de uma individualidade que se insere na história da ampla imigração de arquitetos europeus para São Paulo em diversos momentos do século XX. A análise de sua extensa obra permite um olhar para estas questões e seu rebatimento nos projetos produzidos pelo escritório na região central entre 1934 e 1957.

A cidade de São Paulo e a verticalização da área central

*“O crescimento da cidade, por volta de 1935, fazia São Paulo lembrar uma ‘Chicago sul-americana’, com seu milhão e meio de habitantes, compostos de representantes de todos os povos da Europa e de alguns da Ásia, seus arranha-céus inacabados, cujas rendas futuras estavam em discussão, ao lado de avenidas com grandes palacetes, em bairro comercial apertado, quase asfixiado pelo trânsito”.*⁴

É neste cenário que Jacques Pilon chega a São Paulo, em 1934, encarregado de acompanhar um projeto do escritório do escocês Robert Prentice, sediado no Rio de Janeiro, onde trabalhava

² SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil. 1900-1990*. Edusp, São Paulo, 1998, p. 61.

³ PUPPI, Marcelo. *Por uma história não moderna da arquitetura brasileira*. Pontes Editores / CPHA-ICCH, Campinas, 1998, p. 09.

⁴ PETRONE, Pasquale. *A cidade de São Paulo no século XX*. São Paulo, Revista de História, 1955. Apud SOMEKH, Nadia. *A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador*. São Paulo 1920-1939. São Paulo, Studio Nobel, 1997, p. 147.

desde sua fixação de residência no Brasil em 1933.⁵ Naquela ocasião, o centro da cidade se expandia além dos limites do triângulo histórico, em direção da Praça da República, processo impulsionado pelo aporte de recursos no mercado da construção civil por parte de uma elite agroindustrial, que se interessou, sobretudo por edifícios para renda no perímetro central da cidade.⁶

O poder público, por sua vez, até 1930 promove somente planos urbanísticos com características pontuais, focados principalmente na adequação de áreas residenciais a anseios da burguesia do café, pouco relacionados à força industrial e à população operária que emergia. Conforme explicam Nadia Somekh e Cândido Malta,

“os planos de remodelação urbanística de São Paulo até 1930 destacam a afirmação de valores representativos, por meio de controles volumétricos e de preocupações estéticas localizadas, aprimoram a funcionalidade urbana central por meio de intervenções pontuais, e configuram espaços residenciais de qualidade para a elite. Não são adotadas políticas abrangentes de regulação, integração viária e provisão de equipamentos urbanos.”⁷

Com a industrialização e o rápido crescimento urbano resultante, os antigos padrões são abandonados e um novo modelo de intervenção é implementado através do Plano de Avenidas. Encomendado durante a gestão do prefeito Pires do Rio (1927) e publicado em maio de 1930, o Plano de Avenidas de Prestes Maia expressa uma significativa mudança de paradigma, marcada pelo expansionismo, a verticalização e o rodoviarismo.

O Plano constitui uma série de proposições viárias para ordenar os fluxos da metrópole, acompanhada por medidas como regulação de gabaritos e criação de espaços públicos. Durante o início da década de 1930, as mudanças administrativas na cidade devido à revolução não permitiram a imediata implementação do Plano de Avenidas, que viria a ser retomado, ainda que com medidas isoladas, na administração de Fabio Prado (1934-1938). As obras mais significativas somente se iniciaram durante a gestão do próprio Prestes Maia (1938-1945), dentre elas o Perímetro de Irradiação, composto pelas avenidas Senador Queiroz, Ipiranga, São Luiz, os viadutos Nove de Julho, Jacareí, Dona Paulina, a Praça Clóvis Bevilacqua, o alargamento do início da Avenida Rangel Pestana e a Avenida Mercúrio.⁸ Nadia Somekh descreve as especificidades deste processo, destacando que

⁵ Esta e demais informações biográficas sobre Jacques Pilon foram extraídas de: CASTELO BRANCO, Ilda Helena Diniz. *Arquitetura no centro da cidade; edifícios de uso coletivo em São Paulo – 1930-50*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1989.

⁶ Cf. BONDUKI, Nabil. *Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, lei de inquilinato e difusão da casa própria*. Estação Liberdade/Fapesp, 2004. ATIQUÊ, Fernando. *Edifício Esther*. São Carlos, Rima, 2003.

⁷ SOMEKH, Nadia; MALTA, Cândido. *A Cidade não pode parar: Planos urbanísticos de São Paulo no século XX*. São Paulo, Editora Mackpesquisa, 2002, p. 52.

⁸ *Ibid.*

*“em São Paulo o urbanismo desenvolvido no período estudado não pode ser caracterizado de moderno ou modernista, mas sim de modernizador. [...] O urbanismo paulistano, apesar de pautado numa racionalidade influenciada pelo ideário internacional, não pode ser considerado moderno, pois a questão social não ocupa o centro de seu discurso, mas sim a eficiência e o desenvolvimento da cidade e do capital.”*⁹

Os edifícios produzidos neste período passavam lentamente de uma tradição clássica, eclética para uma linguagem mais limpa, quase moderna (“proto-moderna” ou “proto-modernista”, como querem alguns historiadores¹⁰), tendo o *Art-Decó* como transição, principalmente entre os anos 1930 e 1940. Segundo Paulo Fujioka, o *Art-Decó* e a Escola de Chicago (referências muito presentes na obra de Pilon) “abriram caminho para os pioneiros do Movimento Moderno.”¹¹ Esse momento de transição é marcado, muito do que pela ruptura, por pequenas e acumulativas transformações estilísticas, como bem descreve Jorge Czajkowski:

*“O Art-Decó pode ser classificado como uma das derradeiras manifestações do Eclétismo, ao mesmo tempo em que se constitui como uma das primeiras expressões do modernismo, daí seu caráter ambíguo [...]. Ao contrário que se afirma nossa historiografia, essa transição, definitivamente, não se deu de estalo. Em vez de ruptura, houve mutação lenta e imperceptível, produzida por protagonistas até hoje quase anônimos.”*¹²

O Art-Decó, como estilo de transição, permitia a conciliação de normas urbanísticas que buscavam o desenho da cidade enquanto a massa edificada, alinhada à rua com a depuração gradual da ornamentação, buscando viabilizar edifícios destinados à renda e de acordo com preceitos modernizadores. Diversos edifícios construídos entre os anos de 1930 e 1940 possuem inegável valor estilístico, mesmo que ainda não possuíssem características da arquitetura moderna corbusiana. A formação de uma tradição moderna racionalista de extrato corbusiano, inicialmente representada pela “escola carioca”, só viria a se tornar uma realidade urbana marcante nas grandes cidades brasileiras a partir da década de 1940.

⁹ SOMEKH, Nadia. *A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador*. São Paulo 1920-1939. São Paulo, Studio Nobel, 1997, p. 33.

¹⁰ Nestor Goulart Reis Filho usa o termo “proto-modernismo” para designar parte da obra que o arquiteto francês Victor Dubugras realiza neste mesmo momento na cidade de São Paulo. REIS FILHO, Nestor Goulart. *Racionalismo e proto-modernismo na obra de Victor Dubugras*. São Paulo: Fundação Bienal/ABCP, 1997.

¹¹ FUJIOKA, Paulo Yassuhide. *O edifício Itália e a arquitetura dos edifícios de escritórios em São Paulo*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.

¹² CZAJKOWSKI, Jorge. *Guia de Arquitetura Art-Decó no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, Casa da Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1997, p.14.

Os arquitetos estrangeiros no Brasil

Dentro do complexo de fatores que conformam este momento de transformação da sociedade brasileira, um fato que merece destaque é a grande imigração de arquitetos europeus para o Brasil, em especial para São Paulo, no entre-guerras e, sobretudo, no período do segundo pós-guerra. Segundo Carlos Lemos, a contribuição de arquitetos estrangeiros aqui foi bastante expressiva porque trouxe “à cidade cafeeirista cosmopolita o tempero europeu à arquitetura moderna.”¹³ Arquitetos como Gregori Warchavchik, Giancarlo Palanti, Victor Reif, Lina Bo Bardi, Bernard Rudofsky, Hans Broos, Daniele Calabi, Lucjan Korngold, Charles Bosworth, Lina Bo Bardi, Franz Heep, dentre outros, fazem parte deste cenário.

A contribuição desse contingente de profissionais, quase sempre muito bem formados, é o foco de diversas pesquisas recentes desenvolvidas em universidades brasileiras. Dentre estes trabalhos, que abordam as trajetórias destes arquitetos e sua contribuição para a formação do quadro da arquitetura moderna brasileira, podem ser citados estes: *A obra de Adolf Franz Heep no Brasil*, de Marcelo Barbosa¹⁴; *Hans Broos. A expressividade da forma*, de Karine Dautenbach¹⁵; *Lucjan Korngold – a trajetória de um arquiteto imigrante*, de Anat Falbel¹⁶; *Uma produção do espaço em São Paulo: Giancarlo Palanti*, de Ângela Maria Rocha¹⁷; e *A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti Itália e Brasil*, de Aline Coelho Sanches¹⁸. No seu conjunto, estas dissertações de mestrado e teses de doutorado delineiam um quadro bastante elucidativo da relação destes arquitetos imigrantes com a produção arquitetônica nacional.

Dentro do próprio escritório de Jacques Pilon – um dos mais representativos escritórios de arquitetura da cidade de São Paulo entre os anos de 1930 e 1960 – encontramos uma amostra concentrada deste fenômeno. Fundado pelo próprio Jacques Pilon, francês, o escritório contou as colaborações, ao longo dos anos, de arquitetos como os alemães Herbert Duschenes e Adolf Franz Heep, e o italiano Giancarlo Gasperini, profissionais estrangeiros que trouxeram marcante colaboração à cena arquitetônica brasileira.

¹³ LEMOS, Carlos. *O modernismo arquitetônico em São Paulo*. Texto originalmente apresentado na abertura do III Seminário Docomomo Estado de São Paulo, ocorrido em São Paulo em agosto de 2005. Portal Vitruvius, jan. 2007 <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq065/arq065_01.asp>. Acesso em 20 de março 2008.

¹⁴ BARBOSA, Marcelo Consiglio. *A obra de Adolf Franz Heep no Brasil*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

¹⁵ DAUFENBACH, Karine. *Hans Broos. A expressividade da forma*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

¹⁶ FALBEL, Anat. *Lucjan Korngold – A trajetória de um arquiteto imigrante*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

¹⁷ ROCHA, Ângela Maria. *Uma produção do espaço em São Paulo: Giancarlo Palanti*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1991.

¹⁸ SANCHES, Aline Coelho. *A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti Itália e Brasil*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2004.

A trajetória de Jacques Pilon

Jacques Pilon nasceu em 1905 na cidade francesa Le Havre. Veio para o Brasil acompanhando a família em 1910, pois seu pai seu pai havia sido encarregado de reorganizar e dirigir o porto do Rio de Janeiro. Voltou para a França onde se formou inicialmente em Direito e Letras, cursando posteriormente Arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes de Paris, onde concluiu os estudos em 1932, aos 27 anos.

Retornou ao Rio de Janeiro no ano seguinte, iniciando sua carreira no escritório do escocês Robert R. Prentice, que, associado ao austríaco Anton Floderer, formava um dos maiores escritórios de arquitetura do país¹⁹, com grandes projetos em várias cidades do território nacional, como por exemplo o Elevador Lacerda em Salvador, edifício imponente de inspiração Déco, linguagem totalmente assimilada por Pilon e que se materializa em seus primeiros trabalhos, como é o caso da Biblioteca Mário de Andrade, projeto de 1935, já em São Paulo.

Através do escritório de Prentice, em 1934 Jacques Pilon veio a São Paulo fiscalizar as obras do Edifício SULACAP (Sul América Capitalização). Localizado na esquina das Ruas XV de Novembro e Anchieta, o edifício foi considerado um modelo a ser seguido por outras construtoras no que diz respeito a edifícios de escritório de alto padrão²⁰. Em concreto armado, conta com amplas aberturas, elevadores modernos, espaços generosos e atendia às normas de instalações norte-americanas.

Referências à arquitetura norte-americana não ficaram restritas somente à observância das normas de instalações. Também é visível na arquitetura produzida por Pilon no centro de São Paulo um traço muito semelhante aos arranha céus de Chicago, ainda que a estrutura metálica amplamente difundida nos edifícios norte-americanos fosse substituída no Brasil pela utilização do concreto armado. As soluções de fachada em grelha homogênea de amplas janelas horizontais, emolduradas pela estrutura, são marcantes tanto nos edifícios de Chicago quanto nos edifícios de escritórios produzidos a partir de 1935 por Jacques Pilon, sobretudo nos edifícios implantados no de meio de quadra.

¹⁹ AZEVEDO, Paulo Ormino de. "Alexander S. Buddeüs: a passagem do cometa pela Bahia". *Arquitextos*, n. 081.01. São Paulo, Portal Vitruvius, jan. 2007 <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arc081/arc081_01.asp>. Acesso em 20 de março 2008.

²⁰ CASTELO BRANCO, Ilda Helena Diniz. *Op. cit.*

1. Da esquerda para direita: Edifício Jaraguá (1940), Edifício Anhumas (1940), Edifício Barão de Itapetininga (1945), projeto de Jacques Pilon. Fotos: Tiago Franco.

No final de 1934 em uma iniciativa pioneira, associou-se ao engenheiro civil Francisco Matarazzo Netto, formado em 1933 pela Escola Politécnica da USP, constituindo a firma Pilon & Matarazzo Ltda. – PILMAT. Nesta sociedade, as atribuições entre engenheiro e arquiteto, que na época eram praticamente iguais, ficariam bem definidas. Pilon trabalhava nos projetos e o engenheiro Francisco Matarazzo Netto tratava da execução da obra e todos seus desdobramentos.

A associação com Francisco Matarazzo Netto abriu caminho para o recém formado arquiteto dentro da emergente sociedade industrial paulistana. Em 1925 a família Matarazzo era detentora de mais de 70.000 ações dentre as 150.000 que representavam as Indústrias Reunidas Matarazzo por todo o mundo. Os grandes empreendedores industriais paulistanos da primeira metade do século eram em sua maioria italianos e sírio-libaneses como Crespi, Siciliano, Scarpa, Jafet e Maluf,²¹ as duas últimas, clientes do escritório de Jacques Pilon ao longo dos anos²². Foi justamente encomenda de André Matarazzo o primeiro edifício projetado por Pilon na capital, o segundo a ser construído no bairro de Higienópolis, o edifício Santo André.

O edifício de 1935, que destinava-se a abrigar a família de André Matarazzo, possuía térreo comercial e sete pavimentos, todos prontamente alugados na ocasião de seu lançamento.²³ Era um edifício luxuoso, com características Déco. Se observados os itens elencados pela equipe de Conde em seu Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro²⁴, dentre as seis características constantes na arquitetura Art Déco da capital carioca:

²¹ MORSE, Richard M. Formação Histórica de São Paulo. São Paulo, DIFEL, 1970.

²² Projetos de Jacques Pilon para a família Jafet e Maluf: Edifício Alzira Jafet e Benjamin Jafet (1946); Edifício Guarujá (1946); Edifício Basílio Jafet (1946); Residência Elias Jafet (1951); Edifício Salim Farah Maluf (1945); Edifício Santa Mônica (1957).

²³ GAGGETTI, Luiz Flavio. *Características das Tipologias Arquitetônicas dos Edifícios Residenciais no Bairro de Higienópolis 1938/1965*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Presbiteriana Mackenzie, 2000.

²⁴ CZAJKOWSKI, Jorge Org. *Guia de Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2000.

*“composição de matriz clássica; tratamento volumétrico das partes à maneira moderna; articulação entre arquitetura, interiores e design; estruturas em concreto armado, revestimento do embasamento em pedra e restante em pó-de-pedra, janelas tipo “Copacabana”; acesso por hall; iluminação feérica e cenográfica”.*²⁵

Todas estas características estão presentes no edifício Santo André e permanecerão em certa medida em suas obras até a chegada de Franz Heep ao escritório.

2. Edifício Santo André (1935). Fotos: Tiago Franco.

Após fazer alguns edifícios na área central, sua primeira mansão – o Castelo Luis XIII, do diplomata e industrial Horácio Lafer – e ter recebido o 3^a lugar no concurso para o Viaduto do Chá em 1935 ²⁶, Pilon é encarregado do importante projeto da Biblioteca Municipal Mario de Andrade, em 1936.

O projeto desenvolvido durante a gestão de Fábio Prado (1934-1938) era parte de um amplo complexo de transformações urbanísticas, ao lado de intervenções como o Novo Viaduto do Chá, a abertura das avenidas Nove de Julho e Rebouças, que ainda que de forma isolada eram obras constantes do Plano de Avenidas. Além de ligada ao Departamento de Obras da cidade, o projeto fazia parte do programa do recém criado Departamento de Cultura, que sob a égide de Mário de Andrade, auxiliado por Sérgio Milliet e Rubem Borba de Moraes traziam um projeto de ampla democratização cultural. ²⁷

Sinal da projeção de Pilon, recém chegado a São Paulo, é o depoimento de Rubens Borba de Moraes quanto à escolha do arquiteto para o projeto da Biblioteca:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ O concurso foi ganho pelo arquiteto Elisiário Bahiana, ficando o arquiteto Rino Levi em segundo lugar.

²⁷ CARVALHO, Orlando França. *Forma e contexto: no projeto da Biblioteca Mário de Andrade (1934-2004)*. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004.

“Eu procurei um arquiteto, era o único que havia em São Paulo naquele tempo. Os outros eram engenheiros arquitetos.”²⁸

A linguagem adotada para o projeto da Biblioteca Mário de Andrade se alinha com a de outros projetos de grande porte desenvolvidos pela prefeitura no mesmo período como o Estádio do Pacaembu, Viaduto do Chá e Túnel da Avenida Nove de Julho de estilo Déco ou clássico modernizado.

3. Biblioteca Mário de Andrade (1936). Foto: Tiago Franco.

Este projeto é uma exceção dentro da obra de Jacques Pilon no centro de São Paulo, que envolve em sua grande maioria edifícios de escritório e residenciais. Exemplo bastante representativo da PILMAT no centro de São Paulo é o caso da Rua Marconi. A Rua Marconi, localizada na região do centro novo de São Paulo, entre as ruas Barão de Itapetininga e 7 de Abril juntamente com os lotes da direita e esquerda eram um único terreno onde Dr. Walter Seng, conceituado médico da capital possuía sua residência e consultório. Ao falecer, em 1936, seus herdeiros propuseram a abertura da rua no centro do lote, medida que permitia melhor aproveitamento imobiliário dos terrenos, que passava a contar com maior metragem de frente para vias públicas.²⁹

O primeiro edifício a ser edificado na Rua Marconi, projeto de Jacques Pilon e de propriedade Sr. Manuel Martins Costa, o Edifício São Manuel encontra-se na esquina com a Rua Barão de Itapetinga. Apesar da economia dos materiais, possui semelhanças com o tratamento de fachada buscado no Edifício Sulacap, com faixas horizontais ininterruptas, segundo Ilda Castelo Branco, referência da arquitetura americana, como armazém de concreto armado para a Montgomery, Ward and Company (Chicago, 1908) de R. E. Schimdt, Garden e Martin.

²⁸ *Ibid*

²⁹ LEFÈVRE, José Eduardo de Assis. *De beco a avenida. A história da rua São Luiz*. São Paulo, Edusp, 2006.

Entre 1937 e 1940 a PILMAT projetou e construiu na Rua Marconi quatro edifícios dos doze hoje existentes ao longo de sua pequena extensão: o Edifício São Manoel (1937); Edifício Francisco Coutinho (1938); Edifício Anhumas (1940); Edifício Ernesto Ramos (1940-43). Todos respeitam as diretrizes previstas no Plano de Avenidas, onde os edifícios teriam 11 andares no alinhamento da calçada com escalonamentos nos andares subseqüentes.

Estas características de implantação acompanharam os demais edifícios da PILMAT na região central, que ainda que introduzindo valores da arquitetura moderna em seus projetos, como a racionalização da estrutura, grandes áreas encaixilhadas e depuração gradativa dos adornos, respeitavam um desenho de cidade conservador, onde a massa edificada desenhava blocos contínuos alinhados com o desenho da rua.

4. Da esquerda para direita: Edifício Anhumas (1940), Edifício Jaraguá (1940), Edifício São Manoel (1937). Fotos: Tiago Franco.

A sociedade que durou até 1939 foi responsável, sobretudo, pela construção de diversos edifícios de escritórios na região central e residências de alto padrão em bairros novos da cidade. Algumas características eram marcantes nos edifícios produzidos pela sociedade: grande atenção à maneira prática de construir; qualidade dos projetos aliada à simplicidade e economia da construção; desprendimento de questões estilísticas, atendendo a diversidade das solicitações dos clientes; etc. Segundo Ilda Castelo Branco, a linha de modernização e simplicidade utilizada nos edifícios não foi a mesma adotada nas residências, onde predominava o sentimento das famílias.³⁰

Com a dissolução da sociedade com Francisco Matarazzo Netto, Pilon manteve escritório próprio até o início da década de 1960 quando veio a falecer com 57 anos. Durante este período associou-se a grandes profissionais como Herbert Duschenes, Franz Heep, Giancarlo Gasperini e

³⁰ CASTELO BRANCO, Ilda Helena Diniz. *Op. cit.*

Jerônimo Bonilha Esteves. Invertendo o acordo com seu primeiro sócio, gradativamente foi se afastando da prancheta, contado cada vez mais com a participação dos seus colaboradores para a concepção dos projetos, para se dedicar cada vez mais ao gerenciamento dos empreendimentos. Esta nova situação teve grande impacto na arquitetura produzida por seu escritório, resultando em edifícios cada vez mais sintonizados com os princípios modernos.

Entre 1940 e 1945, tendo como figura de destaque em seu escritório o arquiteto Herbert Duschenes, temos um período onde é gradativamente abandonada a linguagem adotada nos edifícios de escritório durante a PILMAT, em especial a presença da grelha de fachada com proporções horizontais. Nesta fase há uma produção mais focada em edifícios comerciais, com o abandono do programa de residências de alto padrão.

A heterogeneidade marca as soluções adotadas para os edifícios, tendo como exemplos o Edifício Edlu, esquina da Rua 24 de Maio com a Rua Dom José de Barros, com sua fachada com amplos caixilhos envidraçados em contraponto à edifícios como o Irradiação, na Rua Senador Queiroz e Edifício São Luiz, na Rua Ipiranga com aberturas mais modestas e elementos clássicos na fachada. Marcante é a abundância de edifícios de esquina, todos edificadas no alinhamento do terreno, compondo com o “continuum edificado” da quadra, mas com soluções sempre originais para cada esquina.

5. Da esquerda para direita: Edifício Edlu (1947), Edifício Irradiação (1941), Edifício São Luiz – geral e detalhe (1940). Fotos: Tiago Franco.

Em 1945 há uma mudança mais radical na produção do escritório com a chegada de Franz Heep ao Brasil, que logo entraria para a equipe do escritório de Jacques Pilon. Para a compreensão deste período, é de muito valor o trabalho de Marcelo Barbosa, *A obra de Adolf Franz Heep no Brasil*³¹. A dissertação traz informações importantes acerca do papel desempenhado pelo

³¹ BARBOSA, Marcelo Consiglio. *Op. cit.*

arquiteto alemão nos projetos de Jacques Pilon. É neste período que Jacques Pilon começa a se afastar do processo projetual, sendo seus projetos quase que totalmente reformulados por Heep, que imprime uma linguagem mais moderna aos edifícios, condicionada pelas influências de sua formação profissional na Alemanha e trabalhos profissionais com Le Corbusier na França.

Os elementos clássicos na fachada dos edifícios são finalmente aposentados e o *brise soleil* é incorporado em diversos projetos. Também muda o perfil dos programas, aumentando significativamente tanto o número de edifícios de apartamentos, como sua participação estatística quando comparada à produção total do escritório. Mesmo diante de tais transformações estilísticas e programáticas, persistem aspectos urbanísticos – os edifícios ainda respeitam o alinhamento do lote, compondo com a massa edificada da quadra – e locacionais – a produção mais significativa ainda se situa na região central de São Paulo.

Com a saída de Franz Heep em 1951, o arquiteto Gian Carlo Gasperini – que já trabalhava com Pilon desde o edifício “O Estado de São Paulo” – assume posição de destaque. Segundo Ilda Castelo Branco, Pilon participava da elaboração do partido com croquis rápidos e muito objetivos, mas todo o desenvolvimento dos projetos era realizado posteriormente por Gasperini.³²

6. Da esquerda para direita: Edifício OESP – detalhe e geral(1947-53), Edifício Nicolau Filizzola (1950), Edifício Barão de Iguape (1956). Fotos: Tiago Franco.

No final dos anos 1950, o perfil da região central de São Paulo já é bem diferente da condição encontrada no início da década anterior. O número de projetos cai drasticamente, o vetor de desenvolvimento se transfere gradativamente para a Avenida Paulista, onde o escritório projeta os edifícios de apartamentos Paulicéia e São Carlos do Pinhal (1956), com caráter bem diferente da ocupação proposta nos projetos anteriores, pois claramente são adotados critérios do urbanismo moderno, com dois blocos soltos dentro do lote grande que se estende da Avenida Paulista até a

³² CASTELO BRANCO, Ilda Helena Diniz. *Op. cit.*

Rua São Carlos do Pinhal. Com seus amplos recuos e ocupação de apenas 20% do terreno, deflagra uma mudança dos paradigmas de verticalização na cidade.

A partir deste período, Pilon, agora contando com a parceria de Jerônimo Bonilha Esteves, dedica-se a projetos de residências unifamiliares e projeto institucionais, abandonando definitivamente a região central e edifícios verticais. A parceria iniciada em 1958 se encerra em 1962 com a morte de Jacques Pilon aos 57 anos de idade.

Referências bibliográficas

- ANELLI, Renato; GERRA, Abílio; KON, Nelson. *Rino Levi – arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001.
- AZEVEDO, Paulo Ormino de. “Alexander S. Buddeüs: a passagem do cometa pela Bahia”. *Arquitextos*, n. 081.01. São Paulo, Portal Vitruvius, jan. 2007 <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq081/arq081_01.asp>. Acesso em 20 de março 2008.
- BARATA, Mário. *A arquitetura brasileira dos séculos XIX e XX*. Separata do *Jornal do Comércio*, Rio de Janeiro, 1952.
- BARBOSA, Marcelo Consiglio. *A obra de Adolf Franz Heep no Brasil*. Dissertação de mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2002.
- BENEVOLO, Leonardo. *História da arquitetura moderna*. São Paulo, Perspectiva, 1976.
- BONDUKI, Nabil. *Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, lei de inquilinato e difusão da casa própria*. Estação Liberdade/Fapesp, 2004.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1991.
- CAMPOS, Vitor José Baptista. *O art-decô na arquitetura paulistana – uma outra face do moderno*. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1996.
- CARVALHO, Orlando França. *Forma e contexto: no projeto da Biblioteca Mário de Andrade (1934-2004)*. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004.
- CASTELO BRANCO, Ilda Helena Diniz. *Arquitetura no centro da cidade – edifícios de uso coletivo em São Paulo –1930-50*. Dissertação de mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1989.
- CASTRO, Lucia Helena de Almeida. *A obra arquitetural de Jacques Pilon*. Iniciação Científica. Orientadora Maria Cristina Wolff de Carvalho. São Paulo, Centro Universitário Belas Artes, 2002.
- CONDE, Luiz Paulo; NOGUEIRA, Mauro; ALMADA, Mauro; SOUZA, Eleonora Figueiredo de. “Anônimo, mas fascinante. Protomoderno em Copacabana”. *Arquitetura e Urbanismo*, n.16, São Paulo, 1988, p. 68-75.
- DAUFENBACH, Karine. *Hans Broos. A expressividade da forma*. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.
- FABRIS, Annateresa (ORG.). *Ecletismo na arquitetura brasileira*. São Paulo, Nobel-Edusp, 1987.
- FALBEL, Anat. *Lucjan Korngold – a trajetória de um arquiteto imigrante*. Tese de doutorado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2003.
- FERRAZ, Marcelo Carvalho (Coord.). *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1996.
- FIGUEROA ROSALES, Mario Arturo. *Habitação coletiva em São Paulo 1928-1972*. Tese de doutorado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2002.
- FUJIOKA, Paulo Yassuhide. *O edifício Itália e a arquitetura dos edifícios de escritórios em São Paulo*. Dissertação de mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1996.
- GAGETTI, Luiz Flávio. *Características das tipologias arquitetônicas dos edifícios residenciais no bairro de Higienópolis 1938-1965*. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2000.

- GALESI, René. *O morar moderno; modernização, verticalização e o pioneirismo dos edifícios modernistas na expansão da área central de São Paulo*. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2002.
- GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942*. Fotografias de G. E. Kidder Smith. New York, The museum of Modern Art, 1943.
- HOMEM, Maria Cecília Naclério. *A acessão do imigrante e a verticalização de São Paulo: o prédio Martinelli e a sua história*. Dissertação de mestrado. São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 1982.
- JULIANO E SILVA, Miguel. *Jaraguá – um retrofit*. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2006.
- LEFÈVRE, José Eduardo de Assis. *De beco a avenida. A história da rua São Luiz*. São Paulo, Edusp, 2006.
- LEME, Maria Cristina. *Revisão do Plano de Avenidas – Um estudo sobre o planejamento urbano em São Paulo, 1930*. Tese de doutorado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1990.
- LEMOS, Carlos. *O modernismo arquitetônico em São Paulo*. Texto originalmente apresentado na abertura do III Seminário Docomomo Estado de São Paulo, ocorrido em São Paulo em agosto de 2005. Portal Vitruvius, jan. 2007
<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq065/arq065_01.asp>. Acesso em 20 de março 2008.
- LEMOS, Carlos. *Arquitetura brasileira*. São Paulo, Melhoramentos/Edusp, 1979.
- MAIA, Francisco Prestes. *Introdução ao estudo de um Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo*. São Paulo, Melhoramentos, 1930.
- MEYER, Regina Maria Prosperi. *Metrópole e Urbanismo – São Paulo nos anos 50*. São Paulo, Tese de doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1991.
- MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 1999.
- MOREIRA, Pedro. “Alexandre Altberg e a Arquitetura Nova no Rio de Janeiro”. *Arquitextos*, n. 058. São Paulo, Portal Vitruvius, mar. 2005.
<www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq058/arq058_00.asp>. Acesso em 20 de março 2008.
- MORSE, Richard M. *Formação histórica de São Paulo*. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1970.
- OKANO, Tais Lie, *Verticalização e modernidade: São Paulo 1940-1957*. Dissertação de mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007.
- OLIVEIRA, Liana Paula Perez de. *A capacidade de dizer não: Lina Bo Bardi e a fábrica da Pompéia*. Dissertação de mestrado. Orientador Abilio Guerra. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007.
- OLLERTZ SILVA, Aline Simões. *A produção do centro vertical de São Paulo e sua publicação na Revista Acrópole*. Iniciação Científica, bolsa PBIC CNPq. Orientador Abilio Guerra. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007.
- PUPPI, Marcelo. *Por uma história não moderna da arquitetura brasileira*. Campinas, Pontes Editores / CPHA-ICCH, 1998.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Racionalismo e proto-modernismo na obra de Victor Dubugras*. São Paulo, Fundação Bial/ABCP, 1997.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Victor Dubugras: precursor da arquitetura moderna na América*

Latina. São Paulo, Via das Artes, 2005

ROCHA, Ângela Maria. *Uma produção do espaço em São Paulo: Giancarlo Palanti*. Dissertação de mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1991.

SABOYA, Arthur. *Código de obras*. São Paulo, Lep, 1950.

SANCHES, Aline Coelho. *A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti Itália e Brasil*. Dissertação de Mestrado. São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2004.

SANTOS, Paulo. *Quatro séculos de arquitetura*. Rio de Janeiro, IAB-DN, 1981.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil. 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1998.

SERAPIÃO, Fernando Castelo. *Arquitetura revista: a Acrópole e os edifícios de apartamentos em São Paulo (1938-1971)*. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2005.

SOMEKH, Nadia. *A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo 1920-1939*. São Paulo, Studio Nobel, 1997.

SOMEKH, Nadia; MALTA, Cândido. *A cidade não pode parar: Planos urbanísticos de São Paulo no século XX*. São Paulo, Mackpesquisa, 2002.

SUMMERSON, John Mewenham. *A linguagem clássica da arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 1982.

TOLEDO, Benedito Lima de. *São Paulo: três cidades em um século*. São Paulo, Duas Cidades, 1981.

TOLEDO, Benedito Lima de. *Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo*. São Paulo, Empresa das Artes, 1996.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A.C.; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna em São Paulo*. São Paulo, Pini, 1983.

Catálogo de Desenhos de Arquitetura da Biblioteca da FAUUSP. São Paulo: FAUUSP/VITAE, 1988.

Relatório Referente à Etapa de Classificação e Análise dos Projetos Executados do “Escritório Jacques Pilon”. São Paulo: FAUUSP/VITAE, 1988.